

Note : Il sera tenu, pour **1 point**, du soin et de la qualité apporté à la rédaction de votre copie.

Exercice 1 (10- points)

Considérons la matrice $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

1. Calculer la matrice Q formée de vecteurs colonnes orthonormalisés de A (indication : utiliser la méthode de Gram-Schmidt). (2 point)
2. On pose $R = Q^T A$. Calculer la matrice R . (2 point)
3. Montrer que $A = QR$. (2 point)

On compte résoudre le système $Ax = b$ où $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4. Calculer $Q^T b$. (1 point)
5. Résoudre le système $Rx = Q^T b$. (2 point)
6. En déduire que $Rx = Q^T b$ et $Ax = b$ ont la même solution. (1 point)

Exercice 2 (9- points)

Considérons le système d'équation $(\Delta) : \begin{cases} x - y + t = 1 \\ x + y + z = -1 \\ x + z + t = 2 \end{cases}$.

1. Résoudre le système (Δ) par la décomposition LU . (5 points)

Considérons $S_{\Delta}(t) = u + tv$, où $t \in \mathbb{N}$ est la variable temps en année, la régressions linéaire des solutions

de (Δ) avec $u = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. Si 2025 est l'année de l'étude du problème de système (Δ) où $t=0$. Déterminer la solution du problème en cette année, en 2027 et en 2030. (3 points)

3. Déterminer l'année pour laquelle la solution du système est $S_{\Delta}(t) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. (1 point)

Bonne Chance !!!